

Wertebasierte Transformation nach Startup-Prinzipien

ERFOLGSLOGIKEN IN KOMPLEXEN KONTEXTEN

Christoph Nelson Makram
PERSPECTIVWECHSEL GMBH

Inhaltsverzeichnis

1. Abstract	3
2. Einleitung	5
3. Theoretischer Rahmen	9
3.1 <i>Spiral Dynamics: Werteebenen als Ressourcenbündel</i>	9
3.2 <i>Werte- und Entwicklungsquadrat: Balance statt Einseitigkeit</i>	11
3.3 <i>Competing Values und Ambidextrie: Leistungslogiken koppeln</i>	12
3.4 <i>Cynefin: Entscheidungslogiken nach Kontext</i>	14
3.5 <i>Integratives Rahmenmodell: Von Werten zu praktikabler Balance</i>	16
4. Methodik	19
4.1 <i>Design und Ziel</i>	19
4.2 <i>Stichprobe (quantitativ)</i>	19
4.3 <i>Instrument und Messlogik</i>	19
4.4 <i>Erfolgsdefinition und Gruppierung</i>	19
4.5 <i>Analytisches Vorgehen (quantitativ)</i>	20
4.6 <i>Qualitative Interviews (Sampling und Erhebung)</i>	20
4.7 <i>Framework-Analyse der Interviews (Kodierung)</i>	20
4.8 <i>Integration der Mixed Methods</i>	22
4.9 <i>Gütekriterien und Grenzen</i>	22
5. Ergebnisse	24
5.1 <i>Quantitative Muster (Profile Dynamics)</i>	24
5.2 <i>Qualitative Muster: Sieben Spannungsfelder und ihre gestaltenden Praktiken</i>	25
(1) <i>Innovation ↔ Zielorientierung</i>	25
(2) <i>Analyse ↔ Fokus</i>	26
(3) <i>Vision ↔ Ziele</i>	27
(4) <i>Ergebnisse ↔ Machen</i>	27
(5) <i>Ziele ↔ Mut</i>	28
(6) <i>Entscheiden ↔ Einbeziehen</i>	29
(7) <i>Machen ↔ Empathie</i>	29
6. Diskussion	31
6.1 <i>Von Werteprofilen zu handlungsfähigen Balancen</i>	31
6.2 <i>Spiegelung an Unternehmensbeispielen</i>	32
(1) <i>Innovation ↔ Zielorientierung (Gelb ↔ Orange)</i>	32
(2) <i>Analyse ↔ Fokus (Gelb ↔ Orange)</i>	32
(3) <i>Vision ↔ Ziele (Gelb ↔ Orange)</i>	33
(4) <i>Ergebnisse ↔ Machen (Orange ↔ Rot)</i>	34
(5) <i>Ziele ↔ Mut (Orange ↔ Rot)</i>	34
(6) <i>Entscheiden ↔ Einbeziehen (Rot ↔ Grün)</i>	34
(7) <i>Machen ↔ Empathie (Rot ↔ Grün)</i>	35
6.3 <i>Implikationen: Architektur für wertebasierte Transformation</i>	36
7. Fazit und Ausblick	38
7.1 <i>Zusammenfassung der Erkenntnisse</i>	38
7.2 <i>Beantwortung der Forschungsfrage</i>	39

7.3 Handlungsempfehlungen für Führungskräfte entlang der vierstufigen Architektur für wertebasierte Transformation	40
(1) Werte kartieren und Balancen definieren	40
(2) Kopplungsmechanismen institutionalisieren	40
(3) Psychologische Sicherheit als Performance-Hebel ernst nehmen	41
(4) Kontextgerecht führen	41
7.4 Ausblick: Weitere Forschung und Praxisanwendung	42
8. Abbildungsverzeichnis.....	44
9. Literaturverzeichnis	45
<i>Bücher und Artikel</i>	45
<i>Praxis/Onlinequellen</i>	46
<i>Interne Analysen (Projektkontext)</i>	48
<i>Interview-Quellen (Transkripte; unveröffentlicht)</i>	48

1. Abstract

Viele Transformationsvorhaben scheitern nicht an der Strategie, sondern an kulturellen Faktoren. Die vorliegende Studie untersucht, welche Erkenntnisse etablierte Unternehmen aus den wertorientierten Erfolgspraktiken von Gründungsteams für ihre eigene wertebasierte Transformation ableiten können.

Die theoretische Fundierung basiert auf einem integrativen Modellansatz, der *Spiral Dynamics* (Beck und Cowan, 1996), das Werte- und Entwicklungsquadrat (Schulz von Thun, 1989), das *Competing Values Framework* (Cameron und Quinn, 2006) einschließlich des Konzepts der Ambidextrie (Raisch und Birkinshaw, 2008) sowie das *Cynefin-Framework* (Snowden und Boone, 2007) miteinander verbindet.

Methodisch kommt ein Mixed-Methods-Ansatz zur Anwendung, bestehend aus (a) einer *Profile-Dynamics*[®]-Analyse von 49 Startup-Teams unter Verwendung einer Schwellenlogik (>20 = leitend; 8–20 = funktional; <8 = unerheblich) sowie (b) einer qualitativen Auswertung von fünf Interviews mit Gründerinnen und Gründern sowie Coaches.

Die quantitativen Ergebnisse belegen, dass erfolgreiche Teams durch eine dominante Kombination der Wertesysteme Gelb (30; systemisches Denken/Innovation) und Orange (22; Ziel- und Ergebnisorientierung) charakterisiert sind. Ergänzend treten die Wertesysteme Rot (17; Entschlusskraft) und Grün (11; Einbeziehen/Verbindung) funktional in Erscheinung. Das Wertesystem Türkis (9) überschreitet zwar die funktionale Schwelle, bleibt jedoch ebenso wie Blau (6) und Purpur (Lila) (5) aufgrund ihrer geringen Ausprägung in der Interpretation bewusst unberücksichtigt.

Die qualitative Analyse verdichtet sieben wiederkehrende Wertespannungsfelder, die in dynamischen Teamkontexten regelmäßig auftreten: Innovation ↔ Zielorientierung, Analyse ↔ Fokus, Vision ↔ Ziele, Machen ↔ Ergebnisse, Ziele ↔ Mut, Entscheiden ↔ Einbeziehen sowie Machen ↔ Empathie.

Als wirksame Muster zur produktiven Bewältigung dieser Spannungsfelder lassen sich folgende Praktiken identifizieren:

- hypothesenbasiertes Arbeiten,

- die Formulierung einfacher Outcome-Ziele anstelle komplexer *Objectives und Key Results* (OKR) in frühen Entwicklungsphasen,
- eine interdisziplinäre Teamzusammensetzung,
- klar definierte Analyseslots außerhalb des operativen Tagesgeschäfts,
- eine intensive und wiederholte Kommunikation der übergeordneten Vision,
- eine pragmatische Quartalssteuerung entlang von Input- und Output-Größen,
- konsultative Entscheidungsrituale – bei klarer Verantwortlichkeit,
- *safe enough to try* als Leitprinzip,
- sowie eine radikal gelebte Feedback- und Wertschätzungskultur.

Diese Befunde resultieren aus einer systematischen Framework-Analyse der Interviews – konkret aus einem Cross-Case-Mapping entlang der sieben identifizierten Spannungsfelder.

In der Diskussion werden die Ergebnisse in Bezug auf Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und Spotify eingeordnet und schließlich konkrete Handlungsempfehlungen für Führungskräfte entwickelt – darunter die Diagnostik von Werten, das bewusste Balancieren von Gegensätzen, die Etablierung wirksamer Routinen und Entscheidungsrituale sowie der gezielte Einsatz dualer Metriken (Lernen und Ergebnis).

Diese Studie verdeutlicht somit, wie eine wertebasierte Transformation in komplexen organisationalen Umfeldern methodisch fundiert und praxisnah realisiert werden kann.

2. Einleitung

Digitale Disruption, geopolitische Unsicherheit und beschleunigte Technologiezyklen erhöhen den Veränderungsdruck auf Unternehmen erheblich. Gleichzeitig scheitern viele Transformationsinitiativen nicht an der Strategie, sondern an kulturellen Barrieren und dem Widerstand der Mitarbeitenden. In der Forschung wird die Misserfolgsquote von Veränderungsprojekten durchgängig mit etwa 70 % angegeben (Dempsey et al., 2021). Die Ursachen liegen selten in fehlenden Plänen, sondern in Werte- und Verhaltensmustern wie mangelnder psychologischer Sicherheit, unklaren Visionen, Silodenken sowie Formalismus ohne Sinnbezug (Kotter und Heskett, 1992; Schein, 2010; Gulati, 2019). Vor diesem Hintergrund gewinnt die Idee einer wertebasierten Transformation zunehmend an Bedeutung – einer Transformation, in der Werte sowohl als Nordstern wie auch als Entscheidungsheuristik dienen. Dies gilt insbesondere für Kontexte mit unscharfen Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

Das *Cynefin-Framework* (Snowden und Boone, 2007) dient als kontextsensitive Heuristik zur Einordnung von Entscheidungssituationen. Es differenziert vier Domänen organisationalen Handelns:

- **Einfach** – geprägt von stabilen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und Best Practices,
- **Kompliziert** – charakterisiert durch Expertenanalysen und nachvollziehbare, aber nicht unmittelbar offensichtliche Zusammenhänge,
- **Komplex** – gekennzeichnet durch emergente Muster, iterative Vorgehensweisen und experimentelles Lernen,
- **Chaotisch** – erfordert zunächst unmittelbares Handeln, bevor eine Ordnung hergestellt werden kann.

Startups agieren überwiegend in komplexen und chaotischen Domänen, in denen Kausalitäten instabil sind und klassische Planungslogiken an ihre Grenzen stoßen. In solchen Kontexten sind experimentelle Ansätze, schnelle Feedbackzyklen und adaptives Lernen essenziell. Demgegenüber sind etablierte Unternehmen häufig in einfachen oder komplizierten Domänen sozialisiert. Ihre Strukturen sind geprägt von Prozessorientierung, Standardisierung und Effizienzdenken, was die Anpassungsfähigkeit in dynamischen Umfeldern potenziell einschränken kann. Wertebasierte Transformation bedeutet, beide Logiken miteinander zu verbinden: Werte geben Orientierung für Experimente und Entscheidungen unter Unsicherheit – ohne dabei Professionalität und Compliance aus dem Blick zu verlieren. (Snowden und Boone, 2007).

Theoretisch stützt sich diese Studie auf vier Säulen, die sich gegenseitig ergänzen:

1. ***Spiral Dynamics als Modell der Werteentwicklung***: Entscheidend ist nicht die „richtige“ Farbe, sondern die Fähigkeit zur situativen Balance – also zur flexiblen Integration unterschiedlicher Werteebenen (Beck und Cowan, 1996).
2. ***Das Werte- und Entwicklungsquadrat***: Jeder Wert braucht eine balancierende Gegentugend, um nicht in Übertreibung zu kippen. Das Modell bietet eine Logik zur Ausbalancierung und zeigt Entwicklungspotenziale auf (Schulz von Thun, 1989).
3. ***Competing Values Framework und Ambidextrie***: Organisationale Leistungsfähigkeit entsteht, wenn scheinbare Gegensätze wie Flexibilität und Stabilität, Innen- und Außenfokus sowie Exploration und Exploitation gleichzeitig gemanagt werden (Cameron und Quinn, 2006; Raisch und Birkinshaw, 2008).
4. ***Cynefin-Framework***: Dieses Framework unterscheidet zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Entscheidungskontexten und bildet die Grundlage für die Auswahl situationsadäquater Steuerungslogiken (Snowden und Boone, 2007).

Empirisch wird eine Profile-Dynamics-Analyse von 49 Startup-Teams (Schwellenlogik: > 20 leitend; 8–20 funktional; <8 unerheblich) mit einer Framework-Analyse von fünf Interviews (Gründerinnen und Gründer sowie Coaches) kombiniert. In der Framework-Analyse wurden die Aussagen systematisch entlang von sieben wiederkehrenden Spannungsfeldern codiert und fallübergreifend (Cross-Case) verdichtet:

- **Innovation ↔ Zielorientierung**
- **Analyse ↔ Fokus**
- **Vision ↔ Ziele**
- **Machen ↔ Ergebnisse**
- **Ziele ↔ Mut**
- **Entscheiden ↔ Einbeziehen**
- **Machen ↔ Empathie**

Erfolgreiche Startup-Teams zeichnen sich durch eine Reihe wiederkehrender Handlungsmuster aus, die sich als wirksam in komplexen Umfeldern erwiesen haben. Dazu zählen:

- hypothesenbasiertes Arbeiten
- die Formulierung einfacher, konkreter Outcome-Ziele (z. B. „3 zahlende Kunden“) anstelle der frühzeitigen Einführung formalisierter OKR,
- eine interdisziplinäre Teamzusammensetzung,

- zeitlich klar abgegrenzte Analysephasen außerhalb des operativen Tagesgeschäfts,
- eine intensive und wiederholte Kommunikation der übergeordneten Vision,
- eine pragmatische Quartalssteuerung anhand von Input- und Output-Metriken,
- Entscheidungsrituale („konsultativ, aber klar“),
- *safe enough to try* als Leitprinzip,
- sowie eine ausgeprägte Feedback- und Wertschätzungskultur.

Diese Muster stellen eine operative Übersetzung werteorientierter Prinzipien dar und ermöglichen eine adaptive Steuerung unter Bedingungen hoher Komplexität und Unsicherheit.

Die Interviews verweisen darüber hinaus auf die Bedeutung von Rollenarchitekturen als wirksamen Mechanismus zur Balance organisationaler Spannungsfelder. Beispielhaft wird beschrieben, dass innerhalb von Gründungsteams spezifische Rollen differenziert wahrgenommen werden: So übernimmt eine Rolle die Verantwortung für Vision und Investorenkommunikation, während eine andere – mit operativem Fokus – für Vertrieb und Umsetzung zuständig ist.

Zudem wird die Relevanz klar definierter Leitplanken für Experimente betont, etwa im Sinne von *safe enough to try*, die als Ermöglichungsrahmen für exploratives Handeln fungieren. Besonders hervorgehoben wird die Wirksamkeit gelebter Führung im Alltag gegenüber formalisierten Kultur-Workshops, die häufig weniger nachhaltige Wirkung entfalten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Werte entfalten ihre Wirkung nicht über symbolische Kommunikation (z. B. Plakate), sondern über konkret gelebte Routinen, Rollen und Regeln. Sichtbar werden sie durch Lern- und Ergebnismetriken, die sowohl explorative als auch exploitative Aktivitäten abbilden und damit die Ambidextrie im organisationalen Alltag unterstützen.

Vor diesem Hintergrund adressiert diese Studie folgende Forschungsfrage:

Was können etablierte Unternehmen von erfolgreichen Gründungsteams für eine wertebasierte Transformation lernen?

Beitrag:

1. Die vorliegende Studie liefert ein wertebasiertes Erklärungsmodell der Transformationsfähigkeit, das Spiral Dynamics (Wertelogik), das Werte- und Entwicklungsquadrat

(Balancierungslogik), das Competing Values Framework einschließlich Ambidextrie (Leistungslogiken) sowie das Cynefin-Framework (Kontextlogik) integriert.

2. Die Studie zeigt eine praxisnahe Übersetzung von Wertebegriffen in konkrete Handlungsformen – von abstrakten Wertvorstellungen hin zu greifbaren Praktiken wie Hypothesen-Reviews, Entscheidungsritualen, Input-/Output-Steuerung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und strukturierten Feedback-Formaten.
3. Die interviewbasierte Framework-Analyse verdichtet übertragbare Muster zu konkreten Handlungsempfehlungen für Führungskräfte in etablierten Unternehmen.

3. Theoretischer Rahmen

Ziel dieses Kapitels ist es, die konzeptionelle Basis für die wertebasierte Transformation zu legen und sie so zu strukturieren, dass die in Kapitel 5 dargestellten Muster aus Startups (Wertprofile und Spannungsfelder) erklärbar und übertragbar werden. Vier Bausteine verzahnen sich komplementär: Spiral Dynamics, das Werte- und Entwicklungsquadrat, das Competing Values Framework einschließlich Ambidextrie sowie die Kontextlogik des Cynefin-Frameworks.

3.1 Spiral Dynamics: Werteebenen als Ressourcenbündel

Spiral Dynamics versteht Wertelogiken und die daraus auf unterschiedlichen Ebenen entstehenden Wertesysteme als adaptive Antworten auf Umweltbedingungen. Diese Ebenen werden im Verlauf der Entwicklung nicht linear ersetzt, sondern als Repertoire integriert und situativ aktiviert. Reife zeigt sich daher weniger in der „richtigen“ Farbe als in der Breite des verfügbaren Spektrums und in der Kontextangemessenheit seiner Nutzung (Beck und Cowan, 1996). Für junge, wachstumsorientierte Organisationen lassen sich besonders häufig folgende Konstellationen beobachten:

Das gelbe Wertesystem steht für systemisches Denken und Innovationsfähigkeit. Teams mit gelber Dominanz orientieren sich an einer Hypothesenlogik, modellieren Ursache-Wirkungs-Annahmen explizit und lernen über iterative Experimente. Praktisch zeigt sich dies in Hypothesen-Backlogs, *Discovery-Sprints* und Retrospektiven, die nicht nach Schuldigen suchen, sondern Lerngewinne maximieren. Gelb verleiht Komplexitätskompetenz: Es unterstützt die Deutung mehrdeutiger Signale, das Offenhalten von Optionen und Portfolio-Entscheidungen (z. B. „Was skalieren? Was stoppen?“).

Das orange Wertesystem bringt die Ziel- und Ergebnislogik ins Spiel. Lernen wird in messbare Outcomes übersetzt. Priorisierung, Ressourcenzuteilung und Ownership werden über Kennzahlen und klare Verantwortlichkeiten gesteuert. Typische Artefakte sind Outcome-Ziele pro Quartal, Funnel-/Kohorten-Analysen, Pricing- und Unit-Economics-Reviews sowie einfache Wachstumsmetriken. Orange sorgt dafür, dass gelbe Suchbewegungen Traktion erhalten und nicht in endloser Exploration verharren.

Das rote Wertesystem liefert Entschlusskraft und Schutz – als dosierte Ressource für Situationen, in denen Geschwindigkeit zählt oder Grenzen zu wahren sind (z. B. bei schwierigen

Verhandlungen oder dem Stoppen leistungsschwacher Kanäle). Rot ist wirksam, wenn es durch klare Leitplanken wie Transparenz und Risiko-Checks begrenzt ist – und nicht zum Dauerzustand wird. So kanalisiert Rot Mut, ohne in Willkür zu kippen.

Das grüne Wertesystem fördert Gemeinschaft, Teilhabe und psychologische Sicherheit. Es stärkt Lernschleifen – etwa durch das offene Ansprechen von Annahmen und Fehlern – sowie Interdisziplinarität und den Austausch von Wissen. In der Praxis äußert sich Grün in Retrospektiven zur Zusammenarbeit, Feedback-Formaten, Arbeiten im Zweierteam (*Pairing*) bzw. kontinuierlichen Review-Formaten (*Rolling Reviews*) sowie *Communities of Practice*, also informellen, selbstorganisierten Lerngemeinschaften, in denen Personen mit gemeinsamen Interessen oder Aufgaben Wissen austauschen, reflektieren und weiterentwickeln. Grün reduziert Koordinationskosten, bindet Talente und macht Tempo nachhaltig tragfähig.

Die Wertesysteme Blau, Purpur (Lila) und Türkis wirken phasenspezifisch und flankierend. Purpur (Lila) stiftet Kohäsion, Identität und Vertrauensrituale – von Gründungsmythen über Onboarding-Routinen bis zu Symbolen, die Zusammengehörigkeit greifbar machen. Wird Purpur (Lila) überbetont, drohen Stammeslogiken und Exklusion. Blau schafft die Grundlage für Skalierung, Reproduzierbarkeit und Compliance – etwa durch *Standard Operating Procedures*, Qualitätsstandards und Kontrollen – und wird mit zunehmender Organisationsgröße unverzichtbar. Zu früh oder zu dominant eingesetzt, bremst es jedoch Exploration und *Test-and-Learn*-Logiken. Türkis erweitert die Perspektive um einen ganzheitlichen Sinn- und Stakeholder-Horizont – mit Fokus auf Purpose, Nachhaltigkeit und Wirkung im Ökosystem. Im Startup-Kontext wirkt Türkis meist indirekt als Orientierung für Prioritäten und Grenzen (z. B. „Worauf verzichten wir, obwohl es Umsatz bringen könnte?“), ohne die operative Steuerung zu dominieren (Beck und Cowan, 1996).

Startups entfalten ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie die verschiedenen Werteebenen – wie von Beck und Cowan (1996) definiert – simultan aktivieren und in ein dynamisches Gleichgewicht bringen:

- **Gelb** eröffnet neue Möglichkeitsräume durch systemisches Denken und Innovationsimpulse,
- **Orange** schafft Priorisierung und messbare Zielorientierung,
- **Rot** trifft entschlossen Entscheidungen in kritischen Momenten,
- **Grün** fördert kooperative Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen,

- **Blau** ermöglicht die Skalierung verlässlicher Strukturen und Prozesse,
- **Purpur (Lila)** stiftet kollektive Identität und kulturelle Verankerung,
- **Türkis** richtet das Gesamtsystem sinnorientiert auf übergeordnete Zusammenhänge und Stakeholderinteressen aus.

Risiken entstehen insbesondere durch Überbetonungen einzelner Wertesysteme: etwa durch gelbe Ideenschleifen ohne orange Zielkopplung, roten Aktionismus ohne grüne Rückkopplung oder ein blaues Regelwerk, das gelbe und grüne Impulse erstickt. Für eine wertebasierte Transformation bedeutet dies, dass Führung die Sequenzierung und Dosierung der Wertesysteme aktiv gestalten muss.

In frühen Such- und Entwicklungsphasen sind verstärkt Gelb, Orange, Rot und Grün gefragt – also systemisches Denken, Zielorientierung, Entscheidungsstärke und kooperative Lernprozesse. In der Skalierungsphase gewinnen Orange und Blau an Bedeutung, flankiert von Purpur (Lila) und Türkis als kulturelle und sinnstiftende Anker (Beck und Cowan, 1996).

So entsteht ein integriertes Wertebetriebssystem, das sowohl Geschwindigkeit als auch Verlässlichkeit ermöglicht und damit die Ambidextrie in dynamischen Umfeldern unterstützt.

3.2 Werte- und Entwicklungsquadrat: Balance statt Einseitigkeit

Das Werte- und Entwicklungsquadrat (Schulz von Thun, 1989) verdeutlicht, dass jede Stärke ihre konstruktive Wirkung nur im Zusammenspiel mit einer balancierenden Gegentugend entfaltet. Ohne dieses komplementäre Gegenüber kann eine Stärke in ihre dysfunktionale Schattenseite kippen. Werte sind somit keine absoluten Ideale, sondern dynamische Spannungsrelationen, deren Wirksamkeit im Gleichgewicht liegt.

Beispielhaft zeigt sich dies in folgenden Konstellationen:

- Innovation entfaltet nur dann Wirkung, wenn sie durch Zielorientierung geerdet wird – andernfalls droht ein Verlust an Marktrelevanz durch ideengetriebene Beliebigkeit.
- Empathie stärkt Vertrauen und Zusammenarbeit, kann jedoch ohne Durchsetzungsstärke in eine Harmoniefalle und Entscheidungsvermeidung kippen.
- Analytik benötigt den Gegenpol Fokus, um nicht in einer Analyseparalyse zu münden.

Diese Spannungsfelder veranschaulichen, wie werteorientiertes Handeln nur dann nachhaltig wirksam wird, wenn es bewusst ausbalanciert und kontextsensitiv gestaltet wird.

Für erfolgreiche Transformation ist diese Logik zentral: Organisationen lösen Gegensätze nicht auf – sie gestalten sie aktiv. In der Praxis empfiehlt es sich daher, jede angestrebte Tugend explizit mit ihrer balancierenden Gegentugend zu koppeln, potenzielle Übertreibungsrisiken zu identifizieren (z. B. übermäßige Innovationsorientierung: ständige Richtungswechsel, übersteigerte Zielorientierung: Fixierung auf kurzfristige Ergebnisse) und konkrete Gegenmaßnahmen zu definieren (z. B. Innovationssprünge nur nach Hypothesen-Review, Zielzyklen mit explizitem Lernkriterium).

In dieser Anwendungsperspektive wird das Werte- und Entwicklungsquadrat nicht als abstraktes Referenzmodell verstanden, sondern als operative Gestaltungs- und Steuerungslogik für Veränderungsprozesse (Schulz von Thun, 1989). Es dient als funktionales Betriebssystem für Entscheidungen und Zusammenarbeit – insbesondere in komplexen und dynamischen Kontexten.

3.3 Competing Values und Ambidextrie: Leistungslogiken koppeln

Das Competing Values Framework verortet Organisationskulturen entlang zweier Spannungsachsen: Flexibilität vs. Stabilität sowie Innen- vs. Außenfokus. Daraus resultieren vier Idealtypen mit jeweils spezifischen Stärken und Risiken:

1. **Clan** steht für Zusammenhalt, Vertrauensklima und die Entwicklung der Mitarbeitenden.
2. **Adhocracy** verkörpert Unternehmertum, Prototyping und schnelle Experimente.
3. **Market** fokussiert Wettbewerb, Kundennutzen und messbare Ergebnisse.
4. **Hierarchy** sichert Effizienz, Standardisierung und Compliance.

Keine der Logiken ist per se überlegen. Eine Organisation wird dann leistungsfähig, wenn sie die Wertbeiträge aller vier Quadranten bewusst orchestriert und Übertreibungen gezielt vermeidet (Cameron und Quinn, 2006). In der Praxis bedeutet dies: Psychologische Sicherheit und Lernfähigkeit (Clan) bilden den Nährboden für Entwicklung, unternehmerische Exploration (Adhocracy) schafft neue Optionen, marktorientierte Steuerung (Market) priorisiert wirkungsstarke Vorhaben, und verlässliche Prozesse (Hierarchy) skalieren, was sich bewährt hat.

Hohe Leistungsfähigkeit entsteht, wenn Führung Gegensätze situativ ausbalanciert und gezielt zwischen ihnen wechselt. So dominieren in frühen Such- und Entwicklungsphasen adhokratische Freiräume, während in der Skalierung markt- und hierarchieorientierte Routinen an Bedeutung gewinnen.

Diese Balance wird durch mehrere Gestaltungselemente unterstützt:

- gemeinsame Rituale und Kennzahlen, etwa in Form von Lern- und Ergebnismetriken,
- differenzierte Rollenarchitekturen, die zwischen Entdeckungs- und Ausführungsverantwortung unterscheiden,
- sowie Governance-Rhythmen, die Entscheidungen zu Exploration und Exploitation systematisch miteinander verzahnen (Cameron und Quinn, 2006).

Auf diese Weise entsteht ein adaptives Führungsmodell, das sowohl Innovationsfähigkeit als auch operative Exzellenz ermöglicht.

Die Ambidextrie-Forschung beschreibt denselben grundlegenden Mechanismus aus struktureller Perspektive: Nachhaltige Leistungsfähigkeit entsteht durch die gleichzeitige Verfolgung von **Exploration** (Schaffung von Neuem) und **Exploitation** (Skalierung des Bestehenden).

Diese Dualität kann auf unterschiedliche Weise realisiert werden:

- strukturell, etwa durch die Einrichtung separater Organisationseinheiten mit Integration auf Top-Management-Ebene,
- zeitlich, durch bewusst gestaltete Zyklen zwischen Such- und Nutzungsphasen,
- oder kontextuell, indem Mitarbeitende situativ auf Basis klar definierter Leitplanken entscheiden können.

Diese Ansätze ermöglichen es Organisationen, sowohl Innovationsfähigkeit als auch operative Exzellenz zu sichern – ein zentrales Anliegen in dynamischen und komplexen Umfeldern (Raisch und Birkinshaw, 2008).

Wirksame Organisationen verbinden das Competing Values Framework mit dem Prinzip der Ambidextrie, indem sie Exploration typischerweise in den Quadranten Clan und Adhocracy verankern, Exploitation hingegen in Market und Hierarchy absichern. Beide Logiken werden

über gemeinsame Entscheidungs- und Lernroutinen miteinander synchronisiert – so entstehen zugleich Tempo und Verlässlichkeit.

3.4 Cynefin: Entscheidungslogiken nach Kontext

Das *Cynefin-Framework* unterscheidet vier grundlegende Entscheidungskontexte mit je eigener Steuerungslogik:

1. **Einfach:** Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind stabil und allgemein bekannt. Hier greifen Best Practices, Standardprozesse und Checklisten.
2. **Kompliziert:** Ebenfalls kausal determiniert, jedoch nicht unmittelbar erkennbar. Expertinnen- und Expertenanalysen sowie ausgeprägte Methodenkompetenz führen zu sogenannten Good Practices.
3. **Komplex:** Muster entstehen erst im Nachhinein. Führung agiert nach dem Prinzip *probe–sense–respond*: kleine, sichere Experimente durchführen, Signale interpretieren, wirksame Ansätze verstärken und Unwirksames zurückfahren.
4. **Chaotisch:** Geprägt von Disruption. Hier gilt *act–sense–respond*: zunächst stabilisieren, dann Sinn stiften und anschließend Regeln ableiten (Snowden und Boone, 2007).

Startups agieren naturgemäß häufig in komplexen oder chaotischen Kontexten: Märkte und Geschäftsmodelle sind noch nicht etabliert, Feedbackzyklen sind kurz, und Hypothesen verändern sich schnell. Typische Antworten auf diese Unsicherheit sind *Safe-to-fail*-Experimente, die Arbeit mit *Minimum Viable Products* (MVPs) und kundennahe Prototypen. Sinnstiftung, Visionsklarheit und offene Kommunikation sichern dabei die Handlungsfähigkeit unter Unsicherheit (Snowden und Boone, 2007).

Etablierte Unternehmen hingegen sind historisch in einfachen oder komplizierten Kontexten sozialisiert: Prozesse, Standards, Effizienz und Expertentum prägen ihr Denken und Handeln. Ihre Stärke liegt in der Skalierung und der Herstellung von Risikoarmut – zugleich macht sie dies anfällig für Trägheit in dynamischen Umwelten (Snowden und Boone, 2007).

Wertebasierte Transformation bedeutet folglich, beide Logiken produktiv miteinander zu verbinden: In komplexen Kontexten dienen Werte als Entscheidungsheuristik – etwa bei der Frage, welches Experiment ethisch und strategisch vertretbar ist oder welche Risiken tragbar erscheinen. In komplizierten und einfachen Kontexten gewährleisten etablierte Standards Professionalität und Verlässlichkeit. Das Werte- und Entwicklungsquadrat fungiert dabei als praktisches

Leitplankensystem: Innovation (Gelb) erhält mit Zielorientierung (Orange) einen stabilisierenden Gegenpol. Mut (Rot) wird durch Zielorientierung (Orange) kanalisiert – Risiken lassen sich so gezielt minimieren. Empathie (Grün) bleibt durch die Ergänzung mit Durchsetzungsstärke (Rot) entscheidungsfähig.

Aus den beschriebenen Balancen lassen sich differenzierte Governance-Muster ableiten, die unterschiedlichen Entscheidungskontexten Rechnung tragen:

- Hypothesen-Reviews eignen sich für komplexe Domänen, in denen Lernen durch experimentelles Vorgehen erfolgt.
- *Definition of Done* und Quality Gates strukturieren Prozesse in komplizierten und einfachen Domänen, in denen Standards und Expertise dominieren.
- *Stop-Loss-Regeln* und Eskalationspfade dienen der raschen Stabilisierung in chaotischen Situationen.

Ergänzt werden diese Muster durch duale Kennzahlensysteme, die sowohl Lern- als auch Ergebnis-KPIs integrieren. So bleiben Experimente messbar, ohne die Anforderungen an Professionalität und Verlässlichkeit zu unterlaufen.

Ein praxisorientierter Kontext-Schaltplan lässt sich nach Snowden und Boone (2007) wie folgt skizzieren:

- Bei hoher Unsicherheit und Interdependenz von Annahmen empfiehlt sich ein *probe-sense-respond*-Vorgehen mit kleinen, parallelisierten Experimenten.
- Wenn wiederkehrende Muster und Expertise dominieren, ist ein *sense-analyse-respond*-Ansatz angemessen – gestützt durch Fachgutachten, etablierte Standards und Automatisierung.
- Im Falle eines systemischen Schocks, der zu Destabilisierung führt, greift das *act-sense-respond*-Vorgehen: Zunächst wird gehandelt (z. B. *Incident-Containment*, Sicherstellung von Kommunikationslinien), anschließend werden Muster erkannt und darauf aufbauend Verfahren angepasst.

So entsteht eine *Minimum Viable Governance* – ein bewusst reduziertes, aber funktionales Steuerungsmodell, das gerade so viel Struktur bietet, wie nötig ist, um Orientierung, Verantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit sicherzustellen – ohne unnötige Bürokratie oder Kontrolle. Dieses Steuerungsmodell koppelt situativ Gelb (Lernen/Innovation) mit Orange (Ziel), Rot

(Entschluss) und Grün (Einbeziehen/Verbindung) und schafft damit jene Architektur, die wertebasierte Transformation im organisationalen Alltag wirksam und anschlussfähig macht.

3.5 Integratives Rahmenmodell: Von Werten zu praktikabler Balance

Setzt man die vier Bausteine zusammen, entsteht eine praxisorientierte Landkarte:

- Spiral Dynamics liefert die Rohstoffe – also die Werteebenen und Wertesysteme.
- Das Werte- und Entwicklungsquadrat bietet die Logik zur Balancierung von Gegentugenden.
- Das Competing Values Framework (inkl. Ambidextrie) bildet die Architektur organisationaler Leistungsfähigkeit.
- Das Cynefin-Framework steuert den Kontext – etwa die Frage, wann Experimente sinnvoll sind und wann Expertinnen- und Expertenanalysen gefragt sind.

Die Framework-Analyse der Interviews stützt diese Logik empirisch – anhand von sieben wiederkehrenden Spannungsfeldern und den jeweils zugehörigen Gestaltungsmechanismen. Kurz zusammengefasst:

1. **Innovation** ↔ **Zielorientierung** (Gelb ↔ Orange): Die Gefahr eines Innovationswahns – wenn Funktion um Funktion ohne validierende Kundentests entwickelt wird – zeigt sich insbesondere bei wissenschaftsorientierten bzw. forschungsnahen Startup-Teams. Eine wirksame Balance erreichen solche Teams durch wenige, klar definierte Outcome-Ziele sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit, teils mit expliziter Rollenaufteilung (z. B. Vision vs. Umsetzung).
2. **Analyse** ↔ **Fokus** (Gelb ↔ Orange): Die interviewten Startups vermeiden Analyseparalyse gezielt durch zeitlich getrennte Analyseslots außerhalb des Tagesgeschäfts, den Einsatz des Prinzips *safe enough to try* – also der Idee, dass ein nächster Schritt hinreichend sicher ist, um ausprobiert zu werden – und den Rückgriff auf spezifische Fachkompetenz zur Beschleunigung fundierter Entscheidungen.
3. **Vision** ↔ **Ziele** (Gelb ↔ Orange): Startups balancieren dieses Spannungsfeld, indem sie die Vision – ihren strategischen Nordstern – intensiv intern kommunizieren und Hypothesen als operative Brücke nutzen, um von der übergeordneten Vision zu konkreten, umsetzbaren Etappenzielen zu gelangen. Zudem wird hervorgehoben, dass Zielsysteme zur jeweiligen Entwicklungsphase passen müssen. Ein verfrühter Wechsel zu komplexen Frameworks wie OKR kann kontraproduktiv sein – in frühen Phasen liegt der Fokus besser auf klaren, einfachen Outcomes.

4. **Ergebnisse** ↔ **Machen** (Orange ↔ Rot): Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner balancieren dieses Spannungsfeld, indem sie mithilfe des Prinzips *safe enough to try* und Hypothesentests gezielt Räume für geschützte Experimente innerhalb klar definierter Leitplanken schaffen – wodurch das Handeln konsequent ergebnisorientiert bleibt.
5. **Ziele** ↔ **Mut** (Orange ↔ Rot): Diese Balance wird durch die Anwendung von Worst-Case-Szenarien und dem Prinzip *safe enough to try* realisiert, um mutige Schritte innerhalb akzeptabler Risikogrenzen zu ermöglichen. Gleichzeitig wird das Feiern sichtbarer Erfolge als zentraler Motivationsfaktor hervorgehoben.
6. **Entscheiden** ↔ **Einbeziehen** (Rot ↔ Grün): Die befragten Startups erreichen diese Balance durch eine konsequente Feedbackkultur sowie klare Rollen- und Verantwortlichkeitsstrukturen. Dies ermöglicht Entscheidungsprozesse mit eindeutig zugewiesenen Rechten und Zuständigkeiten.
7. **Machen** ↔ **Empathie** (Rot ↔ Grün): Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner betonen für diese Balance, dass Bodenständigkeit und Wertschätzung die Resilienz stärken und gleichzeitig eine menschliche Umsetzung fördern – ohne dabei das Vorankommen durch übermäßige Rücksichtnahme zu behindern.

Diese Cross-Case-Muster (inkl. Zusammenfassung und Mapping) wurden systematisch verdichtet und decken sich mit den theoretischen Annahmen zur Balance gegensätzlicher Werte sowie zur Kontextangemessenheit von Entscheidungslogiken.

Aus den zuvor beschriebenen Zusammenhängen lässt sich folgende systematische Ableitung treffen:

- Wertelogiken (Spiral Dynamics) bieten den übergeordneten Orientierungsrahmen einer Organisation und definieren grundlegende Zielrichtungen – etwa Innovation, Zielorientierung, Empathie oder Entschlusskraft.
- Balancierungslogiken (Werte- und Entwicklungsquadrat) steuern das Verhältnis zwischen komplementären Werten und verhindern dysfunktionale Übertreibungen.
- Leistungslogiken (Competing Vales Framework/Ambidextrie) verknüpfen Exploration und Exploitation über geeignete Strukturen, Rollenprofile und Kennzahlensysteme.
- Kontextlogiken (Cynefin) helfen zu entscheiden, wann experimentelles Vorgehen und Lernen, wann Expertinnen- und Expertenanalyse und wann Standardisierung angemessen sind.

Daraus lässt sich ein operationalisierbares Rahmenmodell wertebasierter Transformation ableiten, das die Abfolge *Werte – Balance – Kopplung – Kontextpassung* systematisch strukturiert. Die Interview-Evidenz stützt dieses Modell: Erfolgreiche Gründungsteams arbeiten hypothesenbasiert, orientieren sich an klaren Outcome-Zielen, organisieren sich interdisziplinär, nutzen etablierte Entscheidungsrituale und pflegen eine ausgeprägte Feedbackkultur.

4. Methodik

4.1 Design und Ziel

Die Studie folgt einem Mixed-Methods-Design mit sequenzieller Triangulation. Quantitativ wurde ein Werteprofilvergleich von 49 Startup-Teams (über 100 Gründerinnen und Gründer) durchgeführt. Ergänzend wurden qualitativ fünf leitfadengestützte Interviews ausgewertet. Ziel der Untersuchung ist es, wertebasierte Erfolgslogiken erfolgreicher Startup-Teams zu identifizieren und als übertragbare Gestaltungsprinzipien für etablierte Unternehmen aufzubereiten (Datenbasis: Profile-Dynamics-Profile; Interview-Framework-Analyse).

4.2 Stichprobe (quantitativ)

Grundgesamtheit: 49 Startup-Teams aus Baden-Württemberg, die am Accelerator *Meisterklasse* (Gründermotor/NXTGN) teilgenommen haben. Die Aufnahme impliziert ein vorab attestiertes Wachstumspotenzial. Damit ist die Stichprobe positiv vorselektiert. Ausgewertet wurden anonymisierte Individualprofile (>100 Personen), die zu Teamprofilen aggregiert wurden.

4.3 Instrument und Messlogik

Zur Erfassung der Wertepreferenzen wurde Profile Dynamics eingesetzt (theoretische Basis: Graves Value System/Spiral Dynamics). Das Instrument misst die Ausprägungen der Werteebenen (Purpur (Lila), Rot, Blau, Orange, Grün, Gelb, Türkis). Für die Interpretation wurden die von Profile Dynamics definierten Schwellen angesetzt:

- > 30 Punkte = überexpressiv (Risiko der positiven Übertreibung)
- > 20 Punkte = leitend (prägt tägliches Denken/Handeln),
- 8–20 Punkte = funktional verfügbar (im Alltag abrufbar),
- < 8 Punkte = im täglichen Denken und Handeln nicht relevant.

4.4 Erfolgsdefinition und Gruppierung

Zur Clusterbildung wurden erfolgreiche Teams ex-ante definiert: ≥ 500.000 € eingeworbenes Kapital und ≥ 10 Mitarbeitende (inkl. Gründerteam) zum Stichtag Februar 2025. Diese Schwellen markieren im regionalen Kontext des Startup-Ökosystems Baden-Württemberg zentrale Entwicklungsetappen: Sie stehen dafür, dass mindestens zwei Finanzierungsrunden erfolgreich

abgeschlossen wurden und bereits substanzielle Traktion am Markt erzielt wurde. 10 Teams erfüllten die Kriterien (Erfolgs-Cluster), 39 Teams dienten als Vergleichsgruppe.

4.5 Analytisches Vorgehen (quantitativ)

Für das Erfolgs-Cluster wurde ein gewichteter Mittelwert der Teamprofile berechnet, um ein typisches Wertemuster mit erkennbaren Dominanzen und Untergewichtungen herauszuarbeiten. Anschließend wurden – basierend auf den definierten Schwellen – zentrale Schlüsselwerte identifiziert und, als Vorbereitung für die qualitative Phase, in Werte- und Entwicklungsquadrate nach Schulz von Thun überführt. Ziel war es, balancierende Gegenteiligen systematisch zu bestimmen.

4.6 Qualitative Interviews (Sampling und Erhebung)

Im Zeitraum April bis Mai 2025 wurden fünf leitfadengestützte Interviews mit Gründerinnen und Gründern sowie Coaches aus unterschiedlichen Branchen und Rollen durchgeführt:

- Björn Brenner (NXTGN) – Accelerator-/Investor-Sicht, *INT1_Bjoern_NXTGN_2025-05-02*,
- Christoph Pitter (ProteinDistillery) – Scaling-Kontext, *INT2_Christoph_ProteinDistillery_2025-04-10*,
- Elena Schön (Groundbreakers) – Coaching-/Accelerator-Sicht, *INT3_Elena_Groundbreakers_2025-04-08*,
- Luis Weber (DYNO) – Scaling-Kontext/Sales-Schwerpunkt, *INT4_Luis_DYNO_2025-04-22*,
- Tobias Rieker (Markt-Pilot) – Scale-up-Führung, *INT5_Tobias_MP_2025-04-28*.

Erhebungsform: Halbstrukturierte Interviews mit Leitfragen entlang der im Theorieteil entwickelten Wertebalancen (z. B. Innovation ↔ Zielorientierung, Analyse ↔ Fokus).

4.7 Framework-Analyse der Interviews (Kodierung)

Die Transkripte wurden mittels inhaltsanalytischer Verfahren ausgewertet und entlang eines vordefinierten Kategoriensystems codiert. Die sieben Spannungsfelder – operationalisiert über Werte- und Entwicklungsquadrate – fungierten dabei als Hauptcodes. Ergänzend wurden zentrale Gestaltungsmechanismen (z. B. Hypothesenlogik, Quartalssteuerung Input/Output,

Interdisziplinarität, Entscheidungsrituale, Feedback- und Wertschätzungskultur) als Subcodes erfasst. Die Ergebnisse wurden in einem Cross-Case-Mapping verdichtet.

Beispiele aus dem Mapping:

- **Innovation** ↔ **Zielorientierung**: Einsatz von Hypothesen statt früher OKR; wenige, klar definierte Outcome-Ziele; interdisziplinäre Teamstrukturen; explizite Rollenaufteilung zwischen Vision und Umsetzung.
- **Analyse** ↔ **Fokus**: Analyseslots außerhalb des operativen Tagesgeschäfts; systematisches Roadmapping; gezielte Nutzung von fachlicher Expertise zur Vermeidung von Analyse-Paralyse.
- **Vision** ↔ **Ziele**: Überkommunikation der Vision; Hypothesen als verbindende Brücke; stufengerechte Zielsysteme zur Operationalisierung.
- **Ergebnisse** ↔ **Machen**: Prinzip *safe enough to try*; kontinuierliche Hypothesentests zur Ergebnisvalidierung.
- **Ziele** ↔ **Mut**: Arbeit mit Worst-Case-Szenarien; aktive Sichtbarmachung und Feiern von Erfolgen.
- **Entscheiden** ↔ **Einbeziehen**: Etablierung einer radikalen Feedbackkultur; Wertevermittlung durch Führung statt über formale Workshopformate.
- **Machen** ↔ **Empathie**: Betonung von Bodenständigkeit; gezielte Wertschätzung und Motivation im Teamkontext.

Belegbeispiele aus den Transkripten (paraphrasiert, Kurzbeleg):

- Hypothesenlogik: „permanent ins Testing gehen“ (Schön, Interview, 2025).
- Analyseslots: „samstags bin ich aus dem Tagesgeschäft raus [...] und bin im Analysemodus“ (Weber, Interview, 2025).
- Einfache Ziele: „Wir haben viel zu viel Zeit investiert mit OKR zu arbeiten [...] anstatt uns einfache Ziele zu suchen“ (Pitter, Interview, 2025).
- Resilienz und Mut: „Arbeit kann für die Tonne sein – nicht demotivieren lassen“ (Rieker, Interview, 2025).
- Wertevermittlung durch Führung: „Abteilungsleiter prägen Kultur stärker als Workshops“ (Pitter, Interview, 2025).

4.8 Integration der Mixed Methods

Die quantitativen Muster – etwa die Leitkombination Gelb 30 / Orange 22 sowie die funktionale Ausprägung Rot 17 / Grün 11 – dienen als Anker für die qualitative Validierung. Nicht berücksichtigt wurden Blau 6 und Purpur (Lila) 5, da ihre Werte unterhalb der definierten Schwelle lagen. Auch Türkis blieb unberücksichtigt, da der Wert mit 9 Punkten zu nah an der Achtpunkte-Schwelle lag, um eine belastbare Aussage zu ermöglichen. Die anschließende Framework-Analyse bestätigte, dass die relevanten Werte operativ über Rollen, Routinen und Metriken übersetzt werden – etwa durch Hypothesen-Reviews, Entscheidungsrituale, Quartalssteuerung von Input/Output, interdisziplinäre Teamstrukturen und eine ausgeprägte Feedbackkultur. Auf diese Weise werden Wertebalancen im organisationalen Alltag sowohl sichtbar als auch messbar.

4.9 Gütekriterien und Grenzen

- **Konstruktvalidität:** Die inhaltliche Validität wird gestützt durch eine fundierte theoretische Basis (Spiral Dynamics, Werte- und Entwicklungsquadrat) sowie ein klar definiertes Kategorienschema entlang der sieben Spannungsfelder.
- **Interne Validität:** Die Methodentriangulation – insbesondere der Abgleich zwischen quantitativen Profilwerten und qualitativen Interviewmustern – erhöht die Aussagekraft der Ergebnisse.
- **Externe Validität/Übertragbarkeit:** Die Daten stammen ausschließlich von Startup-Teams, die an einem Accelerator-Programm in Baden-Württemberg teilgenommen haben. Die Stichprobe unterliegt einer Selbstselektion, da die Teilnahme ein vorselektiertes Wachstumspotenzial impliziert. Beide Faktoren begrenzen die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Startup-Kontexte.
- **Grenzen des Designs:**
 - Explorative Ausrichtung: Die Studie identifiziert Muster, erhebt jedoch keinen Anspruch auf kausale Zusammenhänge.
 - Erfolgsdefinition: Erfolg wird über Wachstumsindikatoren wie Kapital und Teamgröße operationalisiert. Geschäftsmodell- und Timing-Effekte sowie nicht-materielle Erfolgsfaktoren – etwa gesellschaftliche Wirkung – bleiben unberücksichtigt.

Gleichwohl bieten die erhobenen Daten eine belastbare Grundlage, um Hypothesen zur Rolle von Werten und kulturellen Balancen im Startup-Erfolg zu entwickeln – und erste Anhaltspunkte für die Gestaltung wertebasierter Transformationen in etablierten Unternehmen abzuleiten.

5. Ergebnisse

5.1 Quantitative Muster (Profile Dynamics)

Die Werteprofile der zehn erfolgreichen Teams (Erfolgs-Cluster) zeigen ein robustes Muster der Wertesysteme: Gelb = 30 (leitend), Orange = 22 (leitend), Rot = 17 (funktional stark), Grün = 11 (funktional), Türkis = 9 (knapp funktional), Blau = 6, Purpur (Lila) = 5.

Die interpretative Schwellenlogik nach Profile Dynamics lautet: > 30 Punkte = überexpressiv, > 20 Punkte = leitend, 8–20 Punkte = funktional verfügbar, < 8 Punkte = im Alltag nicht relevant. Damit werden die Teams primär durch systemisches Denken/Innovation (Gelb) und Ziel-/Ergebnislogik (Orange) angetrieben, stützen sich situativ auf Entschlusskraft (Rot) sowie Beziehung und Verbindung (Grün). Türkis liegt knapp oberhalb der funktionalen Schwelle und wird in dieser Fragestellung bewusst nicht vertieft interpretiert, um Scheinpräzision zu vermeiden (Design, Sampling, Schwellen und Clusterbildung: vgl. Kapitel 4. Methodik). Insgesamt deutet dies auf leistungsstark-innovative, mutige und teamorientierte Kulturmuster hin, während formale Struktur- und Sicherheitslogiken (Blau) aufgrund der frühen Phase bzw. des Skalierungskontexts erwartbar gering ausgeprägt sind.

Abb. 1: Linke Seite: Gewichtete Mittelwerte der Profile-Dynamics-Werteebenen im Erfolgs-Cluster (n = 10 Teams = 23 Personen). Schwellenkennzeichnungen: > 20 = leitend, 8–20 = funktional verfügbar, < 8 = im Alltag nicht relevant. Rechte Seite: Die Frequenzverteilung zeigt die Rangposition (Platz 1–7) der jeweiligen Wertesysteme innerhalb der 23 individuellen Profile.

5.2 Qualitative Muster: Sieben Spannungsfelder und ihre gestaltenden Praktiken

Die Framework-Analyse der fünf Interviews mit Gründerinnen und Gründern sowie Coaches verdichtet die Erkenntnisse entlang sieben wiederkehrender Wertespannungsfelder – basierend auf der Logik des Werte- und Entwicklungsquadrats – und identifiziert wirksame Gestaltungsmechanismen. Nachfolgend werden die Cross-Case-Muster und typischen Praktiken näher beleuchtet.

(1) *Innovation ↔ Zielorientierung*

Abb. 2: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Innovation ↔ Zielorientierung

In wissenschaftlich oder technologisch geprägten Teams überwiegt häufig die Faszination für das Neue, während Markt- und Kundenbezug in den Hintergrund tritt. Diese einseitige Innovationsorientierung begünstigt, dass anspruchsvolle Lösungen an konkreten Anwendungsfällen vorbeientwickelt werden. Erfolgreiche Teams koppeln daher Innovation konsequent an klare Outcomes: Statt komplexer Zielsysteme setzen sie auf wenige, greifbare Ergebnisziele (z. B. „drei zahlende Kundinnen und Kunden im zweiten Quartal“) und organisieren die Arbeit interdisziplinär, sodass Produkt, Technik und Kommerzialisierung von Beginn an zusammenwirken. Eine klare Rollenverteilung im Gründungsteam – etwa zwischen Vision und Umsetzung – fungiert als stabilisierender Balanceanker: Eine Person hält Richtung und Vision, die andere verantwortet Validierung, Vertrieb und Lieferfähigkeit. Diese Koppelung erdet den Innovationsdrang und übersetzt ihn in kundenseitige Wirkung.

Den Interviewaussagen zufolge dienen Hypothesen als operative Brücke zwischen Idee und Ziel: Anstelle abstrakter Meilensteine formulieren Teams überprüfbare Annahmen, testen diese

am Markt und leiten daraus die nächsten Schritte ab. So entsteht ein kontinuierlicher Lern- und Ergebniszyklus, der Innovation messbar macht – ohne sie zu lähmen.

(2) Analyse ↔ Fokus

Abb. 3: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Analyse ↔ Fokus

Gerade in frühen Phasen droht Analyseparalyse: Daten werden gesammelt, Szenarien gerechnet, Entscheidungen verzögern sich. Erfolgreiche Teams entlasten den Alltag, indem sie Analysezeitfenster bewusst vom Tagesgeschäft trennen – typische Praxis sind fixe Analyseslots außerhalb des Tagesgeschäfts. In definierten Zeitfenstern wird systematisch reflektiert, priorisiert und geplant – außerhalb dieser Phasen wird entschieden und umgesetzt. Ergänzend hilft Roadmapping, komplexe Themen in Sequenzen zu zerlegen und so Fokus auf das Nächstliegende herzustellen. Wo spezifische Expertise fehlt, werden gezielt Personen mit Fachwissen eingebunden, um Entscheidungswege zu verkürzen. Diese Kombination minimiert Reibungsverluste, steigert die Umsetzungsgeschwindigkeit und erhält zugleich die analytische Tiefe.

Die befragten Gründerinnen und Gründer berichten, dass sie feste Zeitfenster – etwa Samstage – gezielt für vertiefende Analysen reservieren, während unter der Woche ein handlungsorientiertes Prinzip im Vordergrund steht: „entscheiden und machen“. Roadmaps dienen als Orientierungsartefakte, die Komplexität „entwirren“ und dadurch die Handlungsfähigkeit im Team erhöhen.

(3) Vision ↔ Ziele

Abb. 4: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Vision ↔ Ziele

Eine Vision vermittelt Sinn und Orientierung, verliert jedoch an Wirkung, wenn sie nicht in konkrete Umsetzung überführt wird. Erfolgreiche Teams kommunizieren ihre Vision kontinuierlich, anschaulich und kundennutzenorientiert. Sie nutzen Hypothesen als verbindendes Element, um daraus überprüfbare Zwischenziele abzuleiten. Phasengerechte Zielsysteme sind hierbei entscheidend: In frühen, volatilen Phasen verzichten Teams bewusst auf schwergewichtige Frameworks wie OKR und bevorzugen einfache Outcome-Ziele mit kurzen Überprüfungszyklen. Erst mit wachsender Planbarkeit wird gezielt skaliert – das schafft eine klare Richtung und bewahrt zugleich die Fähigkeit zur Anpassung.

In den Interviews wird hervorgehoben, dass die Kommunikation der Vision kein einmaliger Akt ist, sondern ein fortlaufender Prozess, der Entscheidungen kontextualisiert und Motivation fördert. Hypothesen dienen dabei als Brücke, um die Vision in operative Experimente zu übersetzen – etwa durch Prototyping oder *Pretotyping*, also das extrem frühe und kostengünstige Testen von Produktideen, noch bevor ein echter Prototyp gebaut wird. So wird die Vision sowohl erfahrbar als auch überprüfbar.

(4) Ergebnisse ↔ Machen

Abb. 5: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Ergebnisse ↔ Machen

„Einfach machen“ kann ohne klaren Zielbezug in Aktionismus münden, während übermäßige Ergebniskontrolle experimentelles Vorgehen hemmt. Wirksame Teams etablieren daher die Leitlinie *safe enough to try*. Das bedeutet, Experimente sind erwünscht, sofern erkennbar ist, welches Lernziel sie verfolgen und welche Leitplanken (Kosten, Zeit, Risiko) gelten. Dadurch wird Handeln nicht ausgebremst, bleibt jedoch konsequent auf Ergebnisse ausgerichtet. Kontinuierliche Hypothesentests erzeugen Lernkurven und machen Fortschritt sichtbar – auch wenn Outcomes (noch) nicht erreicht sind. In den Gesprächen wird diese Logik als „Pragmatismus mit Leitplanken“ beschrieben: Teams handeln schnell, dokumentieren Annahmen, messen Effekte und entscheiden zügig über Fortführung oder Abbruch. Dadurch werden sowohl Geschwindigkeit als auch Entscheidungsqualität gestärkt.

(5) Ziele ↔ Mut

Abb. 6: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Ziele ↔ Mut

Ambitionierte Ziele benötigen Mut, insbesondere bei unsicherer Datenlage – Mut wiederum braucht Orientierung, um nicht in Leichtsinn zu kippen. Die praktische Antwort lautet Quartalssteuerung mit Input/Output: Neben Ergebnisgrößen (Output) erfassen Teams Input-Treiber – etwa Kundenkontakte, Experimente oder Releases – und schaffen dadurch Transparenz über die Ursachen von Zielerreichung oder -verfehlung. So wird Mut operationalisierbar, da Beiträge nachvollziehbar werden und Kurskorrekturen frühzeitig möglich sind. Sichtbare Erfolge werden gezielt gefeiert, um Momentum zu erzeugen und das Team durch unvermeidliche Wellentäler zu tragen. Gründerinnen und Gründer schildern, dass Fragen wie „Welcher Input fehlte?“ produktiver sind als das bloße Feststellen eines verfehlten Outputs. Das Team bleibt lernorientiert, und Mut wird durch wiederholbare Praxis zu einer erlernbaren Fähigkeit – statt eine Ausnahme zu bleiben.

(6) Entscheiden ↔ Einbeziehen

Abb. 7: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Entscheiden ↔ Einbeziehen

Partizipation steigert sowohl die Qualität als auch die Verbindlichkeit von Entscheidungen, kann jedoch deren Geschwindigkeit reduzieren. Umgekehrt mindert ein rein top-down geprägtes Entscheidungstempo die Akzeptanz im Team. Erfolgreiche Teams etablieren daher eine radikal offene Feedbackkultur und setzen auf konsultative Entscheidungsprozesse: Relevante Perspektiven werden systematisch einbezogen, während die Endverantwortung klar zugewiesen bleibt. Entscheidend ist, dass Führung die angestrebte Balance aktiv vorlebt – denn gelebtes Verhalten wirkt deutlich nachhaltiger als der Versuch, Kultur ausschließlich über Workshops zu vermitteln. Dazu zählen auch regelmäßige, teils bewusst provokante Fragen (z. B. in All-Hands-Meetings wie: „Was hindert uns an X?“), die bestehende Widersprüche sichtbar machen und soziale Erlaubnis für offenes Sprechen schaffen. Aus den Interviews geht hervor, dass diese Kombination Geschwindigkeit mit Einbindung vereint: Teams erleben sich als gehört, während gleichzeitig zum richtigen Zeitpunkt entschlossen entschieden wird.

(7) Machen ↔ Empathie

Abb. 8: Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Machen ↔ Empathie

Eine nachhaltige Umsetzung erfordert Bodenständigkeit und gelebte Wertschätzung – andernfalls besteht die Gefahr von Überlastung. Wirksame Gründerinnen und Gründer übersetzen

hohe Ansprüche in konkrete, realisierbare Schritte, kommunizieren transparent über aktuelle Lage und Prioritäten und machen individuelle Beiträge von Teams und Teammitgliedern sichtbar und anerkannt. Zugleich wird die Wichtigkeit strukturierter Formate zur Beziehungs- und Kulturpflege betont, z. B. sogenannte Zwiegespräche zwischen einzelnen Teammitgliedern, um die gegenseitige Beziehung zu stärken. Dadurch entsteht Resilienz: Menschen können ein hohes Tempo besser bewältigen, wenn Sinn, transparente Information und Anerkennung gegeben sind. Das Ergebnis ist keine weichgezeichnete Führung, sondern eine belastbare Leistungsfähigkeit, die auch unter Druck menschlich bleibt. In den Interviews wird deutlich, dass Motivation weniger durch monetäre Anreize als vielmehr durch konsistente Information und authentische Anerkennung entsteht. Sichtbare „kleine Siege“ werden gezielt gefeiert, um Fortschritt kollektiv erfahrbar zu machen.

6. Diskussion

6.1 Von Werteprofilen zu handlungsfähigen Balancen

Die quantitative Leitkombination der Wertesysteme Gelb/Orange (Innovation und Zielorientierung), flankiert durch die Wertesysteme Rot (Entschlusskraft) und Grün (Beziehung/Verbindung), bestätigt die zentrale These dieses Beitrags: Erfolg entsteht durch die Balance gegensätzlicher Werte – nicht durch die einseitige Maximierung eines einzelnen Pols. Das Werte- und Entwicklungsquadrat bietet die konzeptionelle Logik zur Balance gegensätzlicher Pole – mit dem Ziel, Übertreibungen zu vermeiden. Ambidextrie und das Competing Values Framework übertragen diese Balancelogik in konkrete Leistungsarchitekturen – durch die gezielte Kopplung von Exploration und Exploitation (Cameron und Quinn, 2006; Raisch und Birkinshaw, 2008). Das Cynefin-Framework ergänzt dies um eine situationsgerechte Entscheidungslogik: In komplexen Kontexten stehen Testen und Lernen im Vordergrund, in stabilen Kontexten hingegen die Standardisierung (Snowden und Boone, 2007).

Die Framework-Analyse zeigt, wie sich die Balance widersprüchlicher Werte im Alltag konkret organisieren lässt:

- Hypothesen dienen als Brücke zwischen Vision und Zielen.
- Einfache Outcome-Ziele ersetzen zu Beginn OKR.
- Analyseslots finden außerhalb des operativen Betriebs statt.
- Interdisziplinäre Teams arbeiten gemeinsam an Lösungen.
- Die übergeordnete Vision wird intensiv und wiederholt kommuniziert.
- Die Quartalssteuerung erfolgt pragmatisch entlang von Input- und Output-Größen.
- Entscheidungen erfolgen konsultativ – bei klarer Verantwortlichkeit.
- Experimente orientieren sich am Prinzip *safe enough to try*.
- Feedback- und Wertschätzungskultur wirkt als sozialer Kitt.

Diese Muster übersetzen abstrakte Werte in praktisches Handeln und halten die sieben Spannungsfelder, die erfolgreiche Transformation in komplexen und chaotischen Kontexten ermöglichen, produktiv und wirksam.

6.2 Spiegelung an Unternehmensbeispielen

(1) *Innovation ↔ Zielorientierung (Gelb ↔ Orange)*

Unter der Führung von Satya Nadella hat Microsoft das Lernleitbild des *Growth Mindset* nicht als bloße kulturbezogene Leitformel etabliert, sondern konsequent mit einer überprüfbar strategischen Ausrichtung verknüpft: *Cloud- and Mobile-First*. Praktisch bedeutet dies, dass hypothesengetriebenes Lernen (Gelb) – etwa durch schnelle Kundenfeedbackschleifen, experimentelles Prototyping und das bewusste Infragestellen von Annahmen – konsequent in messbare Ergebnislogiken (Orange) übersetzt wird: „Welche Hypothese zahlt auf das Azure-/Cloud-Wachstum ein?“, „Welche Lernsignale rechtfertigen Skalierung?“. Die Verknüpfung von Lernschleifen mit klaren Outcomes schafft strategische Orientierung für Teams, beschleunigt Entscheidungsprozesse und etabliert eine Kultur, in der die *Learn-it-all*-Mentalität die bisherige *Know-it-all*-Haltung ablöst (Nadella, 2017). Die so entstehende Gelb-Orange-Balance hält die Organisation neugierig und fokussiert, es wird mutig getestet und nur bei kundenseitiger Wirkung skaliert.

Ein weiterer häufig zitierter Referenzfall ist 3M. Das Unternehmen schafft institutionalisierte Freiräume für Exploration – etwa durch 15 % *Slack-Time* – und verknüpft diese gezielt mit strategischen Zielsetzungen und Validierungspunkten. Ideen entstehen so in geschützten Räumen und werden systematisch über Technologie-Foren, Peer Reviews und Roadmaps weiterentwickelt. Erst bei belastbaren Signalen erfolgt die Überführung in die Produkt-Pipeline (3M, o. J.).

Auf diese Weise entsteht ein strukturierter Gegenpol zur gelben Kreativität und dem damit verbundenen Innovationsdrang: ein orange geprägter Ordnungsrahmen, der sicherstellt, dass Freiräume nicht zum Selbstzweck werden, sondern in strategisch anschlussfähige Wertschöpfung überführt werden. In der Konsequenz speisen Freiräume mit Lern-/Outcome-Kopplung die Innovations- und Produktpipeline. Gleichzeitig bleiben Priorisierung und Ressourceneinsatz konsequent an nachweisbarer Wirkung orientiert.

(2) *Analyse ↔ Fokus (Gelb ↔ Orange)*

Basecamp, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, trennt Analyse- und Umsetzungsarbeit bewusst zeitlich und organisatorisch. In sechswöchigen Build-Zyklen liefern Teams aus-

schließlich vorab definierte (*shaped*) Vorhaben aus, während die *Shaper-Rolle* parallel an zukünftigen Themen arbeitet. Dazwischen liegt eine Cool-down-Phase für Auswertung, Nachschärfung und Roadmapping. Diese Zwei-Spuren-Logik (Shaping vs. Building) reduziert Analyseparalyse, da die Auseinandersetzung mit Problemstellung und Umfang außerhalb der Delivery-Phase erfolgt. Das erhöht wiederum das Entscheidungstempo, weil während des Build-Fensters nicht mehr „am offenen Herzen“ analysiert wird. Die Passung der Cynefin-Logik wird hier deutlich: Analyse erfolgt dort, wo sie Nutzen stiftet – im komplizierten Kontext der Shaping-Phase. Iteratives Erproben hingegen findet dort statt, wo Analyse ausbremst – im komplexen Kontext der Build-Phase, geprägt von schnellen Experimenten (Singer, 2019).

(3) Vision ↔ Ziele (Gelb ↔ Orange)

Eine klar formulierte Vision dient als Nordstern – Hypothesen übersetzen sie in konkrete, messbare Outcomes. Psychologische Sicherheit beschleunigt diesen Brückenbau: Teams äußern Annahmen offen, testen mutig, lernen gemeinsam – und Zielklarheit sorgt für die nötige Traktion (Google re:Work, 2015; Schaufenbuel, 2019). Amazon operationalisiert diese Koppelung über *Working Backwards*: Teams starten mit einer fiktiven Pressemitteilung samt FAQ (*Frequently Asked Questions*) zum angestrebten Zukunfts-Outcome und leiten daraus Kundennutzen, Messgrößen, zentrale Annahmen und eine grobe Roadmap ab. Auf diese Weise wird die Vision vorab konkretisiert und anschließend über Experimente und Meilensteine validiert – ein prägnantes Ritual zur Übersetzung von Gelb zu Orange (Bryar und Carr, 2021).

Spotify verfolgt eine alternative Logik zur Übersetzung des gelben Wertesystems in orange-pragmatische Zielorientierung: das Prinzip der *Aligned Autonomy*. Dabei verfügen die einzelnen *Squads* über hohe Autonomie in der Umsetzung – insbesondere im Hinblick auf Lernen, Experimente und Hypothesenentwicklung – sind jedoch zugleich klar auf übergeordnete Missionen und Produktziele ausgerichtet. Diese Ausrichtung erfolgt über strukturierende Elemente wie *Tribes*, *Chapters* und *Guilds* sowie über gemeinsame Ziel- und Metriksysteme. Auf diese Weise bleibt die Vision nicht abstrakt, sondern wird in kurze, ergebnisorientierte Zyklen operationalisiert und kontinuierlich weiterentwickelt (Kniberg und Ivarsson, 2012).

Das Ergebnis ist eine robuste Balance zwischen den Wertesystemen Gelb und Orange: Die Vision (Gelb) definiert die strategische Richtung, während Hypothesen und konkrete Zielsetzungen (Orange) die operative Brücke zur Umsetzung bilden. Routinen – etwa die Pressemitteilung

inklusive FAQ bei Amazon oder die Squad-Zielsysteme bei Spotify – gewährleisten die konsistente Übersetzung dieser Prinzipien in den organisationalen Alltag.

(4) Ergebnisse ↔ Machen (Orange ↔ Rot)

Die Leitlinie *safe enough to try* hält Machen (Rot) fest im Ergebnisbezug (Orange) verankert. Experimente sind ausdrücklich erwünscht, sofern klar ist, welches Lernziel verfolgt wird, welcher Schaden zu begrenzen ist und wann gestoppt oder skaliert wird. Die von Netflix geprägte Kultur *Freedom and Responsibility* illustriert dieselbe Logik, nämlich hohe Autonomie bei klarer Ergebnisverantwortung. Das bedeutet, Führung liefert Kontext statt Kontrolle und sorgt für Ausrichtung – etwa durch Fragen wie: „Wohin?“, „Warum jetzt?“ und „Woran messen wir Erfolg?“. Dadurch sind Teams in der Lage, nah am Problem zu entscheiden und schnell zu handeln. Das ermöglicht Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Klarheit über Richtung und Wirkung – statt Blindflug (Hastings und Meyer, 2009). In der Framework-Analyse wird dieses Vorgehen als „Pragmatismus mit Leitplanken“ beschrieben: Experimente sind ausdrücklich erwünscht – jedoch unter klaren Leitlinien, mit formulierten Hypothesen und einer schnellen Entscheidung über Fortführung oder Abbruch.

(5) Ziele ↔ Mut (Orange ↔ Rot)

Salesforce koppelt ambitionierte Ziele systematisch mit klar definierten Hebeln zur operativen Umsetzung. In der *V2MOM-Logik* (*Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures*) stehen *Methods* für die Input-Aktivitäten (z. B. Kundengespräche, Experimente, Releases), während *Measures* die Output-/Outcome-Ergebnisse abbilden (z. B. Pipeline, Net Promoter Score, Umsatz). Das Framework wird mindestens quartalsweise aktualisiert und hierarchisch kaskadiert, sodass Teams ambitionierte Hypothesen verfolgen können – bei gleichzeitig früher Transparenz über Zielerreichung oder -verfehlung (Input-Transparenz). Damit wird Mut arbeitsfähig: Statt Strohofer-Aktionen erlaubt die Kombination aus Input/Output-Steuerung und Quartalsrhythmus gezielte Kurskorrekturen sowie das bewusste Hoch- oder Runterfahren riskanter Initiativen (Benioff und Adler, 2009; Salesforce, 2024; Salesforce Trailhead, o. J.).

(6) Entscheiden ↔ Einbeziehen (Rot ↔ Grün)

Konsultative Entscheidungsverfahren verbinden ein hohes Entscheidungstempo mit qualitativer Absicherung und Verblindlichkeit der Beteiligten. Im *Advice Process* werden vor einer Entscheidung gezielt die Perspektiven betroffener bzw. fachkundiger Personen eingeholt, während

die Entscheidungsverantwortung klar bei einer benannten Person verbleibt (Laloux, 2014). Nachgelagert erhöht das Prinzip *Disagree and Commit* die Umsetzungsfähigkeit: Auch abweichende Meinungen werden – nach getroffener Entscheidung – durch kollektive Verbindlichkeit in die Umsetzung überführt, wodurch Konsensschleifen vermieden werden (Bezos, 2017; Amazon, 2024). Besonders in selbstorganisierten Kontexten zeigt sich ein funktional ähnliches Vorgehen im Integrativen Entscheidungsprozess (IDM): Einwände werden iterativ integriert, ohne dass ein Konsens erzwungen wird (Robertson, 2015).

Eine konsequente Feedbackkultur bildet hierfür die soziale Infrastruktur: Hohe psychologische Sicherheit fördert das offene Äußern von Einwänden, das Melden von Fehlern und das kritische Testen von Annahmen – und steht empirisch in positivem Zusammenhang mit Lernen und Leistungsfähigkeit von Teams (Edmondson, 1999; Edmondson, 2018). Dies bestätigen organisationspraktische Analysen, die psychologische Sicherheit als zentralen Prädiktor für Teamwirksamkeit identifizieren (Google re:Work, 2015). Insgesamt entsteht ein Beteiligungsprozess ohne Konsenszwang: Zunächst erfolgt der Einbezug, dann die Entscheidung, anschließend die gemeinsame Verbindlichkeit – bei gleichzeitig hohem Tempo und stabiler Qualität.

(7) Machen ↔ Empathie (Rot ↔ Grün)

Psychologische Sicherheit ist kein „Wohlfühl-Extra“, sondern eine zentrale Voraussetzung für Lern- und Leistungsfähigkeit. Sie beschreibt ein Arbeitsklima, in dem Menschen ohne Angst vor Beschämung oder Sanktionen Fragen stellen, Risiken offen ansprechen, Fehler melden und Annahmen hinterfragen können (Edmondson, 1999; Edmondson, 2018). Genau diese Arbeitsatmosphäre identifizierte Project Aristotle bei Google als wichtigsten Prädiktor für Teamwirksamkeit. Dabei wurde nachgewiesen, dass Teams bessere Leistung erbringen, wenn sie sich sicher fühlen, offen zu sprechen, zu experimentieren und voneinander zu lernen (Google re:Work, 2015). Anerkennung, transparente Information und Rituale „kleiner Siege“ wirken dabei als verstärkender Hebel: Sie machen Fortschritt sichtbar, stärken Motivation und verankern eine Lernidentität – messbar in Output und Qualität (Amabile und Kramer, 2011; Schaufelbuehl, 2019).

In der Praxis lassen sich konsistente Muster nachweisen. Ein Beispiel dafür liefert Pixar Animation Studios: Mit dem *Braintrust* institutionalisiert das Unternehmen regelmäßige, schonungslos offene Feedback-Runden, in denen Kolleginnen und Kollegen Probleme am filmischen Werk ohne Statusangst offen ansprechen können. Die Regie bleibt hierbei entscheidungs-

befugt und die Kultur sorgt für absolute Offenheit ohne Gesichtsverlust. Es handelt sich also um ein Format, das durch gezielte Nutzung psychologischer Sicherheit die kreative Qualität systematisch steigert (Catmull und Wallace, 2014).

Googles *Site Reliability Engineering (SRE)*-Ansatz verankert das Prinzip der psychologischen Sicherheit unter anderem über sogenannte *Blameless Post-Mortems*. Nach Incidents liegt der Fokus auf kollektivem Lernen – etwa zu Ursachen, Warnsignalen und Gegenmaßnahmen – statt auf Schuldzuweisungen. Flankiert wird dieses Vorgehen durch sogenannte *Error Budgets* (quantitativ definierte Abweichungen von Service Level Objectives). Dadurch entsteht ein steuerbarer Mut zum Release statt risikoscheuem Stillstand – mit nachweislich höherer Stabilität bei zugleich höherer Änderungsgeschwindigkeit (Beyer et al., 2016).

Unter der Führung von Satya Nadella verknüpfte Microsoft das Konzept des Growth Mindset gezielt mit Meeting- und Führungspraktiken – etwa durch neugierige Fragen, Lernnarrative und gelebte Fehlertoleranz. Dies förderte sowohl Sprechmut als auch Kundenfokus und führte zu einer Kultur, die zugleich sicherer und leistungsfähiger wurde (Nadella, 2017). Psychologische Sicherheit wird damit zum zentralen Performance-Hebel in wertebasierten Transformationen: Sie schafft die soziale Lizenz zum Experimentieren (Mut), ermöglicht hohe Geschwindigkeit durch angstfreie Rückkopplung und verankert Disziplin über sichtbare Lern- und Ergebnismetriken.

Praktisch bedeutet das: Blameless Post-Mortems, klare Entscheidungsverantwortung mit konsultativem Prozess, sichtbare Anerkennung individueller Beiträge sowie Rituale „kleiner Siege“ schaffen ein Umfeld, in dem Umsetzung menschlich bleibt – und zugleich nachhaltig leistungsfähig ist (Google re:Work, 2015; Schaufenbuel, 2019).

6.3 Implikationen: Architektur für wertebasierte Transformation

Aus den Ergebnissen und der Spiegelung dieser an Unternehmensbeispielen entstehen vier Gestaltungsprinzipien für etablierte Unternehmen:

1. **Werte kartieren und Balancen definieren:** Ausgangspunkt ist eine Diagnostik – beispielsweise eine Erhebung auf Basis von Profile Dynamics. Die Ergebnisse werden direkt in Werte- und Entwicklungsquadrate überführt und gezielt kalibriert.

2. **Kopplungsmechanismen institutionalisieren** (Ambidextrie im Alltag): Entscheidend ist, dass sowohl explorative als auch exploitative Aktivitäten den erforderlichen Raum erhalten, um wirksam zu sein. Dies geschieht über vier Hebel:
 - a. **Rollen:** Definition verteilter Rollen als Grundlage komplementärer Verantwortlichkeiten.
 - b. **Rituale:** Klare Entscheidungsrituale (konsultativ mit klarer Entscheidungsverantwortung), dedizierte Analyseslots außerhalb des Tagesgeschäfts, regelmäßige Feedback-Routinen (z. B. Retrospektiven, 1:1-Gespräche) sowie All-Hands Meetings zur gemeinsamen Ausrichtung.
 - c. **Experimente:** Konsequente Anwendung des Prinzips *safe enough to try* und gezielte Förderung von Experimenten in komplexen Kontexten.
 - d. **Zielsysteme und Metriken:** Zweiteilige Metriken, d. h. neben Output-Kennzahlen vor allem Input- und Lernmetriken berücksichtigen – etwa getestete Hypothesen und Validierungsgrade.
3. **Psychologische Sicherheit als Performance-Hebel ernst nehmen:** Psychologische Sicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für Lern- und Innovationsgeschwindigkeit – sie lässt sich gezielt durch eine radikal offene Feedback-Kultur fördern und verankern.
4. **Kontextgerecht führen:** Annäherung an bewusste Kontextwechsel – mit Führung und Werten als heuristische Grundlage für Entscheidungen.

In der Summe entsteht eine robuste Transformationsarchitektur: Werte geben die Richtung vor, Balancen verhindern Übersteuerung. Kopplungsmechanismen übersetzen Gegensätze in Rollen, Routinen, Experimente und Metriken. Kontextgerechte Führung und gelebte psychologische Sicherheit schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Teams schnell lernen und verlässlich liefern.

7. Fazit und Ausblick

7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Die Studie integriert vier komplementäre Theoriebausteine als konzeptionelle Grundlage: Spiral Dynamics, das Werte- und Entwicklungsquadrat, das Competing Values Framework einschließlich Ambidextrie sowie das Cynefin-Framework. Diese theoretischen Ansätze bieten unterschiedliche, sich ergänzende Perspektiven auf organisationale Entwicklung, Führung und Entscheidungsdynamiken (Beck und Cowan, 1996; Schulz von Thun, 1989; Cameron und Quinn, 2006; Raisch und Birkinshaw, 2008; Snowden und Boone, 2007).

Methodisch wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der zwei komplementäre Zugänge kombiniert: Zum einen die Erstellung eines Werteprofil-Clusters erfolgreicher Startup-Teams, zum anderen eine Framework-Analyse auf Basis von fünf leitfadengestützten Interviews mit Gründerinnen und Gründern sowie Coaches.

Im Cluster erfolgreicher Teams steht die Leitkombination der Wertesysteme Gelb und Orange im Zentrum – also die Verbindung von systemischem Denken und Innovationsfähigkeit (Gelb) mit Ziel- und Ergebnisorientierung (Orange). Die Wertesysteme Rot (Entschlusskraft) und Grün (Einbeziehen und Verbindung) sind funktional stark ausgeprägt und werden situativ aktiviert, etwa zur Entscheidungsfindung oder zur Förderung von Teamkohäsion.

Das türkise Wertesystem liegt knapp oberhalb der funktionalen Schwelle und wurde daher bewusst nicht vertieft interpretiert. Die Wertesysteme Blau und Purpur (Lila) blieben ebenfalls unberücksichtigt, da sie in der Analyse die funktionale Schwelle nicht überschritten haben.

Im Arbeitsalltag dynamischer Teamkontexte treten sieben wiederkehrende Spannungsfelder auf: Innovation ↔ Zielorientierung, Analyse ↔ Fokus, Vision ↔ Ziele, Machen ↔ Ergebnisse, Ziele ↔ Mut, Entscheiden ↔ Einbeziehen sowie Machen ↔ Empathie.

Diese Spannungsfelder werden von den Startup-Teams durch konkrete Praktiken aktiv ausbalanciert:

- hypothesenbasiertes Arbeiten,
- die Formulierung einfacher Outcome-Ziele anstelle komplexer OKR in frühen Entwicklungsphasen,

- eine interdisziplinäre Teamzusammensetzung,
- klar definierte Analyseslots außerhalb des operativen Tagesgeschäfts,
- eine intensive und wiederholte Kommunikation der übergeordneten Vision,
- eine pragmatische Quartalssteuerung anhand von Input- und Output-Metriken,
- Entscheidungsrituale („konsultativ, aber klar“),
- *safe enough to try* als Leitprinzip,
- sowie eine radikal gelebte Feedback- und Wertschätzungskultur.

Diese Praktiken sind in der Framework-Analyse systematisch als übergreifende Cross-Case-Muster identifiziert und belegt.

7.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Was können etablierte Unternehmen von erfolgreichen Gründungsteams für eine wertebasierte Transformation lernen?

Etablierte Unternehmen können von erfolgreichen Gründungsteams drei zentrale Prinzipien für eine wertebasierte Transformation ableiten:

1. **Werte als Balancen konzeptualisieren – statt als Maxima einzelner Tugenden:** Die Spiral-Dynamics-Ebenen liefern die grundlegenden „Rohstoffe“ und ermöglichen ein differenziertes Verständnis darüber, wo die Organisation aktuell steht. Das Werte- und Entwicklungsquadrat bietet eine Logik zur Ausbalancierung und macht potenzielle Entwicklungspfade sichtbar.
2. **Operative Praktiken statt Parolen:** Erfolgreiche Startups übersetzen ihre Werte konsequent in operative Praktiken – etwa durch Hypothesen-Reviews, Outcome-Ziele, Input-Metriken, Analyse-Rituale sowie Entscheidungs- und Feedback-Formate. Erst durch diese konkrete Umsetzung werden Werte sichtbar und messbar.
3. **Führung als Trägerin der Werte:** Wirksamkeit entsteht nicht primär durch formale Formate, sondern durch gelebte Praxis. Konsultative Entscheidungsprozesse, eine radikal offene Feedbackkultur und eine stringente Rollenverteilung sichern zugleich Tempo und Commitment. Diese Muster zeigen sich konsistent in der Interview-Synthese sowie in der Framework-Analyse der Gespräche.

Die quantitativen Werteprofil-Cluster erfolgreicher Startup-Teams legen zudem nahe, dass Teams, die eine Transformation in Unternehmen initiieren, über eine ausgeprägte Leitkombi-

nation der Wertesysteme Gelb/Orange sowie über flankierende Wertesysteme Rot/Grün in vergleichbarer Stärke verfügen sollten. Eine solche Konfiguration ist eng mit erfolgreicher Navigation durch komplexe und chaotische Kontexte verbunden – jene Kontexte, in denen sich organisationale Transformation insbesondere in der Anfangsphase wesentlich vollzieht.

7.3 Handlungsempfehlungen für Führungskräfte entlang der vierstufigen Architektur für wertebasierte Transformation

Aus der zuvor beschriebenen vierstufigen Architektur wertebasierter Transformation lassen sich für jede Stufe konkrete Handlungsempfehlungen für Führungskräfte ableiten.

(1) Werte kartieren und Balancen definieren

Ausgangspunkt ist eine Diagnostik – beispielsweise eine Erhebung auf Basis von Profile Dynamics. Die Ergebnisse werden direkt in Werte- und Entwicklungsquadrate überführt und gezielt kalibriert. Zur Kalibrierung werden schriftlich dokumentierte Leitfragen eingesetzt, etwa: „Wie viel Innovation vs. Zielorientierung?“, „Wie viel Mut vs. Vorsicht?“, „Wie viel Einbezug vs. Entschlusskraft?“. Für jedes Spannungsfeld werden entsprechende Gegentugenden, typische Übertreibungen und Warnzeichen festgehalten (z. B. „zu viel Gelb: Ideenschleifen“, „zu viel Orange: Kurzfristfixierung“).

Auf dieser Basis werden Entwicklungsrichtungen abgeleitet und im nächsten Schritt über konkrete Rituale (z. B. Review-Takte, Entscheidungsformate) und Artefakte (z. B. *Decision Records*, Leitlinien) verankert. So werden abstrakte Werte in einen praktischen Steuerungsrahmen überführt.

(2) Kopplungsmechanismen institutionalisieren – Ambidextrie im Alltag

Zielsetzung ist die synchrone Wirksamkeit von Exploration und Exploitation innerhalb der organisationalen Transformation. Dies erfolgt über vier zentrale Hebel:

1. **Rollen:** Verteilte (Führungs-)Rollen im Führungs- und Transformationsteam werden definiert und explizit verankert. Idealerweise spiegeln die Rollenzuschnitte bereits die zuvor definierten Spannungsfelder wider (z. B. Vision vs. Ergebnisorientierung). Die Besetzung des Transformationsteams orientiert sich an den Werteprofil-Clustern erfolgreicher Startups, um auch in komplexen und chaotischen Kontexten wirksam navigieren zu können.

2. **Rituale:** Konkrete Rituale zur Verankerung der Transformation umfassen wöchentliche Hypothesen-Reviews, feste Analyseslots außerhalb des operativen Tagesgeschäfts, konsultative Entscheidungsformate mit klarer Endverantwortung sowie gelebte Feedback-Routinen (z. B. Retrospektiven, 1:1-Gespräche) und All-Hands-Meetings zur gemeinsamen Ausrichtung.
3. **Experimente:** Das Prinzip *safe enough to try* wird als Leitgedanke etabliert. Ergänzende Werkzeuge für wirksame Experimente sind kompakte Experiment-Briefe (inkl. Hypothese, Lernziel, Scope, Abbruchkriterien, Zeit-/Budgetrahmen), *Canary-Rollouts* sowie Blameless Post-Mortems zur systematischen Lernsicherung ohne Schuldzuweisung.
4. **Zielsysteme und Metriken:** Zur frühzeitigen Steuerbarkeit und zur Operationalisierung von Mut sollte das Kennzahlensystem zweiteilig aufgebaut sein: Neben klassischen Outcome-/Output-Metriken (z. B. Umsatz, Net Promoter Score) sind auch Input- und Lernmetriken zu berücksichtigen (z. B. Anzahl der Kundengespräche, getestete Hypothesen, Validierungsgrade). Für den Transformationskontext sollten zusätzlich qualitative Kennzahlen einbezogen werden – etwa die Bewertung der Teamzusammenarbeit auf einer Skala von 1 bis 10.

(3) *Psychologische Sicherheit als Performance-Hebel ernst nehmen*

Psychologische Sicherheit gilt als zentrale Voraussetzung für Lern- und Innovationsgeschwindigkeit. Wirksam sind insbesondere Feedback- und Anerkennungsritualen – etwa *Kudos-Chats* in MS Teams oder Slack, Team-Feedback-Meetings, strukturierte 1:1-Gespräche – sowie die kontinuierliche Kommunikation der Transformationsvision. Moderationsregeln zur Förderung von Sprechmut (z. B. *One-Minute Rules* zur Sicherstellung gleicher Sprechanteile) und das Sichtbarmachen von Fortschritt durch das Feiern kleiner Erfolge stärken Motivation und Resilienz. In Kombination mit klaren Erwartungen (Verantwortlichkeiten, Zielsetzungen, Messpunkten) tragen Empathie und Anerkennung zur Aufrechterhaltung von Energie und Offenheit bei, während Transparenz und Ergebnisdiziplin die Leistungsfähigkeit sichern.

(4) *Kontextgerecht führen*

Die Entscheidungs- und Zusammenarbeitslogik wird kontextsensitiv ausgestaltet und an die jeweilige Umgebungsdynamik gekoppelt:

- In komplexen Kontexten gilt das Prinzip *probe–sense–respond*: Kleine, parallelisierte Experimente und schnelle Lernschleifen stehen im Vordergrund. Werte dienen hier als

Entscheidungsheuristik – etwa Innovation mit klarem Outcome (Gelb ↔ Orange) oder Mut mit Leitplanken (Rot ↔ Orange/Gelb).

- In komplizierten Kontexten dominieren Expertise, Standards, Gutachten und Quality-Gates als Entscheidungsgrundlage.
- In einfachen Kontexten stehen Prozesseffizienz und Automatisierung im Fokus.
- In chaotischen Situationen hat zunächst die Stabilisierung Priorität, gefolgt von der schrittweisen Wiederherstellung von Ordnung.

Flankierend werden Eskalationspfade, *Stop-Loss-Regeln* und explizite Entscheidungslogiken definiert – etwa *safe enough to try* oder *Disagree and Commit* – um Geschwindigkeit und Qualität wirksam zu verbinden.

7.4 Ausblick: Weitere Forschung und Praxisanwendung

Aus Sicht des Autors bieten sich für weiterführende Forschungen zum behandelten Thema insbesondere folgende Bereiche an:

1. Längsschnittsdesigns zur Untersuchung, wie sich die Muster der Wertesysteme (Gelb, Orange, Rot, Grün) über verschiedene Wachstumsphasen verändern, welche weiteren Wertesysteme an Wichtigkeit gewinnen (Blau, Purpur (Lila), Türkis) und welche Kippunkte Reorganisationen auslösen.
2. Quasi-experimentelle Studien zur Identifizierung der Auswirkung zentraler Kopplungsmechanismen – insbesondere Hypothesen-Reviews und Input/Output-Steuerung – auf Lern- und Ergebniskennzahlen.
3. Branchenvergleichende Analysen zur Überprüfung, wie sich der Anteil des blauen Wertesystems (Compliance- und Prozessorientierung) insbesondere in regulierten Kontexten unterscheidet.
4. Untersuchungen zu Anteilen des türkisen Wertesystems sollten klären, unter welchen Bedingungen Purpose – verstanden als sinnstiftende Ausrichtung einer Organisation – operativ wirksam wird. Eine Einordnung ist im Lichte der Limitationen und der Übertragbarkeit vorzunehmen.

Folgende Themenfelder lassen sich aus Sicht des Autors als potenzielle Weiterentwicklungen der Praxisanwendung identifizieren;

1. Zusammenstellung von Transformationsteams auf Basis von Werteprofilen, passend zur jeweiligen Kontextlogik: Gelb/Orange leitend, Rot/Grün funktional für den Beginn der

Transformation und zu einem späteren Zeitpunkt, d. h. in Skalierungs- oder Regulierungsphasen gezielt um das blaue Wertesystem ergänzt.

2. Entwicklung von *Werte-Roadmaps* für jedes Spannungsfeld. Diese Roadmaps sollten u.a. Ziele, Praktiken, Metriken und Risiken festhalten.
3. Etablierung einer *Minimum Viable Governance*, die Entscheidungsrechte, Leitplanken und Review-Takte klar definiert – mit so viel Struktur wie erforderlich und so wenig wie möglich (Raisch und Birkinshaw, 2008; Cameron und Quinn, 2006; Erfolgsdynamiken in Startups).

8. Abbildungsverzeichnis

Nr.	Titel	Quelle	Seite
Abb. 1	Aggregierte Mittelwerte der Profile-Dynamics-Werteebenen im Erfolgs-Cluster (n = 10 Teams = 23 Personen)	Eigene Darstellung (2025)	S. 24
Abb. 2	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Innovation ↔ Zielorientierung	Eigene Darstellung (2025)	S. 25
Abb. 3	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Analyse ↔ Fokus	Eigene Darstellung (2025)	S. 26
Abb. 4	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Vision ↔ Ziele	Eigene Darstellung (2025)	S. 27
Abb. 5	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Ergebnisse ↔ Machen	Eigene Darstellung (2025)	S. 27
Abb. 6	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Ziele ↔ Mut	Eigene Darstellung (2025)	S. 28
Abb. 7	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Entscheiden ↔ Einbeziehen	Eigene Darstellung (2025)	S. 29
Abb. 8	Werte- und Entwicklungsquadrat für das Spannungsfeld Machen ↔ Empathie	Eigene Darstellung (2025)	S. 29

9. Literaturverzeichnis

Bücher und Artikel

Barrett, R. (2006) *Building a Values-Driven Organization*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Beck, D.E. und Cowan, C. (1996) *Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change*. Oxford: Blackwell.

Benioff, M. und Adler, C. (2009) *Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Billion-Dollar Company—and Revolutionized an Industry*. San Francisco: Jossey-Bass.

Bryar, C. und Carr, B. (2021) *Working Backwards*. London: Pan Macmillan.

Cameron, K.S. und Quinn, R.E. (2006) *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Catmull, E. and Wallace, A. (2014) *Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration*. New York: Random House.

Dempsey, M., Geitner, L., Brennan, A. und McAvoy, J. (2021) *A review of the success and failure factors for change management*, IEEE Engineering Management Review, 50(1), S. 85–93.

Edmondson, A. (2018) *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken, NJ: Wiley.

Hastings, R. und Meyer, E. (2009) *Netflix Culture: Freedom und Responsibility*. [Online] Verfügbar unter: <Slideshare> [Zugriff: 09.09.2025].

Kotter, J.P. und Heskett, J.L. (1992) *Corporate Culture and Performance*. New York: Free Press.

- Laloux, F. (2014) *Reinventing Organizations*. Brussels: Nelson Parker.
- Nohria, N. und Beer, M. (2000) ‘Cracking the Code of Change’, *Harvard Business Review*, May–June, 133–141.
- Raisch, S. und Birkinshaw, J. (2008) ‘Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance’, *Organization Science*, 20(4), 685–695.
- Robertson, B. J. (2015) *Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World*. New York, NY: Henry Holt.
- Schein, E.H. (2010) *Organizational Culture and Leadership*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass.
- Singer, R. (2019) *Shape Up: Stop Running in Circles and Ship Work that Matters*. Chicago: 37signals LLC. (Online-Buch; zuletzt abgerufen am 09.09.2025).
- Snowden, D.J. und Boone, M.E. (2007) ‘A Leader’s Framework for Decision Making’, *Harvard Business Review*, 85(11), 68–76.
- Zhang, Z. und Xing, K. (2023) ‘Impact of entrepreneurial orientation and risk sharing on organizational performance’, *Frontiers in Psychology*, 14, 1123.
- Rahaman, H.M.S. (2024) ‘Relation- and Task-Oriented Roles as Antecedents of Ethical Leadership’, *Europe’s Journal of Psychology*.

Praxis/Onlinequellen

3M Company (o.J.) ‘Innovation at 3M’. [Online] Verfügbar unter: <3m.com> [Zugriff: 08.09.2025].

Amazon (2024) *Leadership Principles*. Seattle, WA: Amazon.com, Inc.

Amabile, T.M. and Kramer, S.J. (2011) *The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. and Murphy, N.R. (2016) *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. Sebastopol, CA: O'Reilly.

Bezos, J. (2017) *2016 Letter to Shareholders*. Seattle, WA: Amazon.com, Inc.

Edmondson, A. (1999) 'Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams', *Administrative Science Quarterly*, 44(2), pp. 350–383.

Google re:Work (2015) 'Project Aristotle: Understanding Team Effectiveness'. [Online] Verfügbar unter: <rework.withgoogle.com> [Zugriff: 09.09.2025].

Kniberg, H. und Ivarsson, A. (2012) 'Scaling Agile @ Spotify', Spotify Whitepaper.

Nadella, S. (2017) *Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul*. New York: Harper Business. [Zugriff: 08.09.2025].

Profile Dynamics (o.J.) 'Scientific Background'. [Online] Verfügbar unter: <profiledynamics.com> [Zugriff: 08.09.2025].

Salesforce (2024) 'Create Strategic Company Alignment With a V2MOM'. Verfügbar unter: salesforce.com [Zugriff: 09.09.2025].

Salesforce Trailhead (o. J.) 'Manage the V2MOM'. Verfügbar unter: trailhead.salesforce.com [Zugriff: 09.09.2025].

Schaufenbuel, K. (2019) 'Why Psychological Safety Matters and What to Do About It', UNC Kenan-Flagler Business School Insights. Available at: kenan-flagler.unc.edu (Accessed: [09.09.2025]).

Interne Analysen (Projektkontext)

Projektteam (2025) *Framework Analyse Interviews*. Unveröffentlichtes Arbeitspapier.

Projektteam (2025) *Erfolgsgynamiken in Startups*. Unveröffentlichtes Arbeitspapier.

Interview-Quellen (Transkripte; unveröffentlicht)

Brenner, B. (2025) *Interview: Gründungsteams und Transformation – NXTGN (02.05.2025)*. Unveröffentlichtes Transkript. (Zitierte Inhalte in der Framework-Analyse verdichtet.)

Pitter, C. (2025) *Interview: Gründungsteams und Transformation – ProteinDistillery (10.04.2025)*. Unveröffentlichtes Transkript. (Zitierte Inhalte in der Framework-Analyse verdichtet.)

Rieker, T. (2025) *Interview: Gründungsteams und Transformation – Markt-Pilot (28.04.2025)*. Unveröffentlichtes Transkript. (Zitierte Inhalte in der Framework-Analyse verdichtet.)

Schön, E. (2025) *Interview: Gründungsteams und Transformation – Groundbreakers (08.04.2025)*. Unveröffentlichtes Transkript. (Zitierte Inhalte in der Framework-Analyse verdichtet.)

Weber, L. (2025) *Interview: Gründungsteams und Transformation – DYNO (22.04.2025)*. Unveröffentlichtes Transkript. (Zitierte Inhalte in der Framework-Analyse verdichtet.)